

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Atuação do terceiro setor na implementação da mediação na solução de conflitos familiares que resultem na aplicação da Lei Maria da Penha

Role of the third sector in implementing mediation in the resolution of family conflicts that result in the application of the Maria da Penha Law

DOI: 10.5281/zenodo.16894850

Recebido: 11/05/2025 | Aceito: 15/08/2025 | Publicado *on-line*: 18/08/2025

Cecília Barbosa Macedo¹

<https://orcid.org/0009-0004-4059-6635>

<http://lattes.cnpq.br/8355780760268003>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: cbarbosamacedo@gmail.com

Rubia Cristina Pôrto²

<https://orcid.org/0009-0002-9802-5363>

<http://lattes.cnpq.br/1155662139283073>

Universidade Católica de Brasília, UCB, DF, Brasil

E-mail: rubiacrisporto@gmail.com

Resumo

As vítimas de violência doméstica buscam não só a punição do agressor com a sanção Estatal, mas, especialmente, por se tratar de laços familiares que envolvem sentimentos, buscam uma forma de encontrar as causas das divergências. Ocorre que atualmente a Lei Maria da Penha não prevê qualquer tentativa de composição amigável entre as partes, ao contrário, dentre os primeiros procedimentos está a judicialização do conflito, o que “abarrota” ainda mais o judiciário brasileiro, gerando mais incômodos entre as partes envolvidas. O Terceiro Setor que tem, entre seus objetivos suprir as lacunas deixadas pelo Estado é o elo necessário entre a Mediação e o Terceiro Setor buscando a causa dos conflitos familiares, tentando assim restaurar o bem estar familiar.

Palavras-chave: terceiro setor, Lei Maria da Penha, Mediação, solução de conflitos.

¹ Possui graduação em Direito – Centro Universitário Planalto do Distrito Federal (2005), graduação em Licenciatura Plena da Pedagogia – Faculdade Intervale (2023) e Mestrado em Direito – Universidade Católica de Brasília (2014) e Advogada.

² Possui graduação em Direito – Universidade Católica de Brasília (2008), Mestre em Direito – Universidade Católica de Brasília (2018), Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho – Universidade Anhanguera – UNIDERP (2009), Especialista em Compliance, LGPD e Prática Trabalhista – Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS/MG e Especialista em Neurociência – Centro de Mediadores Instituição de Ensino – CMIE (2024) e Advogada.

Abstract

Domestic violence victims seek not only state punishment for the aggressor, but especially, because family ties involve emotional ties, they seek a way to identify the causes of their disagreements. However, the Maria da Penha Law currently does not provide for any attempt at amicable settlement between the parties. On the contrary, one of the first steps is to bring the dispute to court, which further overloads the Brazilian judiciary and creates more friction between the parties involved. The Third Sector, whose objective is to fill the gaps left by the State, is the necessary link between Mediation and the Third Sector, seeking the root cause of family conflicts and thus attempting to restore family well-being.

Keywords: *third sector, Maria da Penha Law, Mediation, conflict resolution*

1. Introdução

As vítimas de violência doméstica buscam resguardo e amparo legal na aplicação da Lei nº 11.340/2006, também conhecida por *Lei Maria da Penha*, objetivando assim, alguma punição do Agressor.

Todavia o que se percebe na maioria dos casos práticos é que as vítimas deixam a situação chegar a situações graves, senão quase fatais para denunciar o agressor, sendo que uma das razões de tal espera é a intransigência de tal norma, sendo a referida Lei conhecida em virtude da “mão pesada” do Estado na condenação do Autor das agressões, bem como a impossibilidade de “voltar atrás” após dar ciência dos fatos a autoridade policial em casos de ação penal incondicionada.

A violência doméstica e posteriormente a aplicação da Lei tem como corolário, na maioria dos casos a separação de casais cuja vítima não possui qualquer forma de manutenção própria e dos filhos, mas, não almeja se separar destes, de irmãos que por algum erro não souberam se entender e embora pareça controverso, também separa casais que ainda nutrem sentimentos positivos um pelo outro.

Por certo a vítima de violência doméstica, no sentido legal da expressão, não busca apenas a punição que culmine em prisão ou afastamento total do agressor, em diversas situações a vítima busca tão somente formas de mudar o pensamento do agressor, incluído aí melhor forma de convivência entre as partes, especialmente, porque na maioria dos casos aqui tratado não falamos de relações movidas pela razão, mas sim, de relações nutridas por laços familiares.

Ocorre que atualmente a *Lei Maria da Penha* prevê de imediato a judicialização do conflito, já encaminhado o ocorrido aos Juizados Especiais de Violência Familiar, dificultando assim, a possibilidade da restauração da convivência harmoniosa entre as partes.

Ocorre que atualmente a mediação, autocomposição, negociação e conciliação tem ganhado força na solução de conflitos, exatamente por não buscar “de pronto” o acordo forçado, mas trabalhar as situações que deram causa ao conflito. O que seria viável uma vez que existiria a possibilidade de se encontrar a causa do problema e não apenas aplicar ao agressor uma “punição” que nem sempre implica em reeducação social ou mudança de comportamento deste, ao contrário, por diversas vezes é fomento para vingança do agressor, gerando situações ainda piores, mais graves e talvez até irreversíveis.

Não se objetiva, aqui, de maneira alguma, desmerecer os procedimentos aplicados pela Lei em seu formato atual, até porque com clareza meridiana reconhecemos os inúmeros benefícios trazidos pelo tratamento especial e célere dado às vítimas

de violência doméstica, especialmente as vítimas de violência física. Bem como enaltecemos também a exemplar punição dada aos agressores, todavia buscamos aqui apresentar alternativa as agressões ainda remediáveis.

Uma vez que a mediação pode se dar de forma particular sem a intervenção direta do Estado o presente trabalho tem por objetivo se utilizar do Terceiro Setor, por intermédio de ONG's, que se apresentariam como elo entre as partes, até para que em ambiente neutro, buscando as causas do conflito e até mesmo das agressões os envolvidos reestabeleçam ou busquem uma convivência pacífica e harmoniosa em família.

Bem melhor o consenso do que o litígio. Assim, dadas as devidas proporções, percebemos que o equilíbrio não está nos extremos e por essa razão, o Terceiro Setor com todas as suas ferramentas que auxiliam a sociedade e o direito comunitário, pode trazer respostas benéficas e contundentes a essa grave celeuma na sociedade, com parcimônia elevando a solução a meios eficazes e alcançando o principal objetivo, a pacificação social.

2. A Lei Maria da Penha

A *Lei Maria da Penha* (Lei A Lei nº 11.340/2006, a,) assim conhecida por ter sido elaborada a partir de uma sanção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) ao Brasil por demora de mais de 15 anos, na decisão final de uma ação criminal, cuja vítima **Maria da Penha** Maia Fernandes, foi vítima de tentativa de homicídio, sendo que o réu era seu marido. Assim, ao entrar em vigor a violência praticada em âmbito familiar deixa de ser tratada como simples ação penal, tendo um tratamento e um procedimento especial em virtude da legislação vigente.

A definição legal³ de violência doméstica apresentada vai muito além da violência física propriamente dita, inclui também a violência psicológica, dano moral e material, com objetivo claro de proteção da vítima em todas as formas de agressão que lhe possam ser causadas em âmbito familiar.

Uma vez que a autoridade policial tome conhecimento do risco sofrido ou mesmo da agressão sofrida por esta em casos de ação penal pública incondicionada, a vítima não pode mais se retratar.

Por certo existem inúmeras situações em que tal impossibilidade de retratação se faz necessária, ante a gravidade da violência e as consequências da manutenção de um vínculo próximo, porém, ao mesmo tempo é importante não generalizar as situações para melhor solução dos conflitos familiares.

Na prática, a realidade demonstra um alto número de “perdão” entre as partes, ou mesmo a retratação perante o judiciário, conforme manifesta o Desembargador do TJDF – Mario Caron:

³ Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

É certo que, em parte dos casos, a retratação da mulher não é espontânea, decorrendo de coação, nova violência. Mas em outros é, com o agressor arrependido do que fez, tendo-se retratação digna de reconhecimento. Negar-se isso, prosseguir-se na ação penal com possível condenação do marido ou companheiro, resulta ameaçar a reconstituição da vida em comum. A dimensão do problema é revelada por estatística do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam) do estado do Rio de Janeiro. Revela que cerca de 70% das mulheres vitimadas perdoam os maridos ou companheiros e tentam a reconciliação. Até que medida se deve interferir na decisão dessas mulheres?

A resposta está na própria Lei Maria da Penha, cujo artigo 16 impõe a realização de audiência para o exame da retratação. Nela, ouvido o Ministério Público, convencido o juiz de que a desistência é espontânea, havendo condições favoráveis, deve aceitar o pedido e encerrar o processo. Caso contrário, não. Na dúvida, é de recusar-se a retratação, pelo relevo que merece a proteção à vítima. Reiteração de maus-tratos, antecedentes ruins do agressor, gravidade das circunstâncias, tudo isso milita contra a aceitação da retratação.

O Desembargador finaliza sua fala, com o retrato do que é a realidade da maioria das mulheres que passam por situação de violência doméstica: “Desconhecer a face boa da retratação, impedindo-a, a pretexto de proteger a mulher, pode implicar violência ainda maior contra ela, que é negar-lhe um meio de restaurar a paz no lar e restabelecer a união comum”.

A casa da mulher Brasileira⁴, local criado por determinação da Lei Maria da Penha em seu artigo 35⁵, atualmente já estabelecida em várias cidades brasileiras, conta com uma equipe multidisciplinar, tem por objetivo dar uma base para a vítima de violência doméstica, no sentido de que esta comece nova vida, incluindo aí apoio psicológico, delegacia, juizados, advogados públicos, cursos para que a vítima tenha autonomia financeira, local apropriado para as crianças, dentre outros, bem como a cartilha fornecida por esta instituição também traz uma série de informações de como e onde buscar apoio, porém, em todo o conjunto se busca a judicialização do fato ocorrido, não buscando as suas causas, nem tampouco possibilidade de restauração da família que busca por socorro.

⁴ A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes. Disponível em <http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/cmb> acesso em: 27 de janeiro de 2017

⁵ Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:

- I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;
- II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;
- III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;
- IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;
- V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

3. A Mediação

Os meios alternativos de solução de conflitos se tornaram essenciais na resolução de lides, sejam estes particulares ou já entregues a tutela estatal. O Judiciário abarrotado de processos não tinha mais como manter o sistema da forma que estava, pois cada dia chegavam mais processos, a maioria deles sem uma possibilidade amigável de deslinde, especialmente pelos meios empregados, que geralmente, eram equivocados.

Ao contrário do que se via na maioria das tentativas de conciliação impostas pela legislação, CLT e Juizados Especiais, não se começa pela pergunta “Temos um acordo?” pelo contrário, esta é a última frase a ser dita, posto que após vários estudos foram criadas técnicas para não só chegar ao “sim”, mas, especialmente para que efetivamente a controvérsia seja solucionada, ou seja, para que as causas motivadoras da controvérsia sejam dirimidas.

O CNJ ao procurar formas de desobstruir o judiciário, teve papel importante e fundamental para difundir a cultura da mediação, implementando a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, ao editar a Resolução 125, criando inclusive um Manual de Mediação Judicial, constantemente atualizado, em 26 de junho de 2015 foi sancionada a lei 13.140 que trata da Mediação que também muito valorizada no Novo CPC.

O Manual da mediação judicial⁶ assim apresenta a RAD’S – “resolução apropriada de disputas” e a partir daí temos várias formas alternativas de solução de conflitos, dentre elas a mediação, onde as partes são auxiliadas por um terceiro, neutro a situação com objetivo de se chegar à composição.

Tatiana Santos Perrone, Doutoranda em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em recente artigo denominado “Violência de gênero e as formas alternativas de resolução de conflitos”, citou Ana Lúcia Pastore Schristzmeyer (2012), quando assim disse:

“na conciliação é central a busca de um acordo e o sucesso da conciliação é medido pela quantidade de acordos celebrados entre as partes. O conciliador pode sugerir o que fazer, pode opinar na busca do acordo. A mediação, por sua vez, não tem o acordo como objetivo, mas sim o estabelecimento de comunicação entre as partes e despertar a capacidade recíproca de entendimento. O papel do mediador é de um facilitador do diálogo para que as partes cheguem a uma solução. Desse modo, a mediação tem sido entendida como mais adequada a conflitos em que as partes não querem romper totalmente a relação, por serem elas continuadas, como os familiares, empresariais, trabalhistas e de vizinhança.” (grifo nosso)

⁶ O campo da chamada ‘Resolução Apropriada de Disputas’ (ou RADs) inclui uma série de métodos capazes de solucionar conflitos. Tais métodos oferecem, de acordo com suas respectivas peculiaridades, opções para se chegar a um consenso, a um entendimento provisório, à paz ou apenas a um acordo – dependendo do propósito para o qual o processo de resolução de disputas foi concebido ou ‘desenhado’. Originalmente, a sigla RADs representava a sigla para ‘Resolução Alternativa de Disputas’, servindo como denominação conjunta dos métodos alternativos ao julgamento pelo Judiciário. Atualmente, tem se adotado, com mais frequência, a expressão Resolução ‘Adequada’ (ou mesmo ‘Amigável’) de Disputas para denotar

4. O Terceiro Setor

Inicialmente transcrevemos aqui o conceito de Terceiro Setor, bem constituído pelo Dr. José Eduardo Sabo Paes:

Podemos, assim, conceituar o Terceiro Setor como o conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo principal atuar voluntariamente junto a sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento. (PAES, 2013, p. 87)

O Terceiro Setor surge nas relações humanas como uma forma de suprir as lacunas deixadas pelo Estado em sua atuação para com os cidadãos. Nos primórdios era, para aqueles que praticavam “boas ações” uma forma de se chegar à redenção, ou mesmo uma forma de se redimir de seus pecados, porém, com o passar do tempo, o Terceiro Setor foi tomando forma e atualmente, é composto por *organismos, organizações ou instituições* que sem fins lucrativos, seguem na luta pelo ideal de justiça, igualdade e ajuda entre os povos.

O Artigo “O terceiro Setor na promoção do acesso a justiça”, traz as seguintes considerações:

O Terceiro Setor está colocado em um contexto diverso do Primeiro Setor (o Estado) e do Segundo Setor (o mercado). Diferencia-se do primeiro por não ser uma esfera pública e do segundo por não ter intuito lucrativo. Pode ser considerado um setor em que há “práticas sociais solidárias que visam incentivar comunidades a produzirem mecanismos para que elas próprias solucionem suas carências, sem contar com a participação direta do Estado”

Assim, a partir de uma motivação as pessoas buscam soluções para determinadas questões, buscando soluções para as mesmas, portanto, o Terceiro Setor apresenta uma gama ilimitada de possibilidades, sendo que as “causas abraçadas” dependem de cada momento e principalmente da boa vontade das pessoas atuantes.

5. Possibilidades de Implementação Soluções Alternativas de Conflitos – Mediação – Em Caso de Aplicação da Lei Maria da Penha

A nosso ver, embora até o presente momento ainda não tenha sido implantada a mediação como forma de solução alternativa de conflito, quanto às situações de violência doméstica, temos que esta é uma possibilidade com grande chance de êxito.

Fugindo da expressão popular que “*em briga de marido e mulher não se mete a colher*”, acreditamos que a melhor solução para se resolver os problemas seria inicialmente a mediação e não diretamente o judiciário.

Eis que a mediação implicaria em demonstrar para a vítima que buscar a tutela do Estado enquanto existem possibilidades de diálogo e busca por soluções e especialmente, reversão das causas da violência doméstica e faria o agressor repensar suas atitudes enquanto também existem possibilidades de mudança deste.

É de suma importância salientar que, a comunicação não violenta ressalta técnicas para o aprimoramento dos relacionamentos pessoais, e não se trata de uma fala sentimental e dócil apenas, mas de um instrumental teórico que identifica a dor humana, especialmente no que concerne ao desgaste das relações afetivas, e com isso, gera em cada uma das partes envolvidas a assunção responsável da sua fala e dos seus atos, compreendendo que o uso da força física nunca será o melhor caminho, para a solução de qualquer conflito.

E nesse sentido a implementação dessa narrativa científica, promove um novo processo de comunicação entre partes, dando enfoque ao respeito, atenção, empatia

e o mais relevante, o treinamento das partes envolvidas a articulação clara e expressa do fato que se deseja em uma determinada situação.

Desta forma, uma busca imediata por tutela, logo após uma agressão que seria deixada pra lá, poderia ser a forma de não se chegar a casos de violência doméstica, fatal ou com sequelas irreversíveis.

Perrone⁷ apresenta em seu artigo situações reais das quais se extrai facilmente que a razão da violência doméstica não é única e uma sentença que leve sanção ao agressor, por diversas vezes não é a solução buscada pela vítima, conforme veremos:

A modificação do lugar da vítima pode trazer uma maior satisfação em relação às soluções alcançadas, como apontam Alvarez et al. (2010) na pesquisa sobre as percepções das vítimas e suas representações face à efetiva participação e ao grau de satisfação em relação ao desfecho processual. As entrevistas realizadas apontam que a satisfação das vítimas está ligada a uma maior participação no desfecho processual e ao atendimento de suas expectativas em relação à resolução dos conflitos. No caso de vítimas de violência doméstica, o desfecho esperado é um cessar das agressões e a possibilidade de falar sobre as suas expectativas. Porém, os autores observaram nas Varas Criminais a desconsideração de demandas anunciadas, tais como o medo de novas agressões.

A pesquisa aponta que a escuta das demandas é central para a satisfação das vítimas. Escutar a demanda possibilita que a parte tenha acesso a resultados individual e socialmente justos. Os meios alternativos de resolução de conflitos, para serem uma resposta mais adequada às pessoas que demandam soluções negociadas, devem possibilitar uma real modificação do papel das partes e possibilitar sua participação no desfecho processual. Essa é a proposta da mediação e da conciliação, que passo a falar a seguir.

6. O Terceiro Setor como Elo entre a Teoria da Mediação e a Prática nos Casos de Aplicação da Lei Maria da Penha

Extraímos do artigo O Terceiro Setor Na Promoção Do Acesso À Justiça, que o Terceiro Setor já atua em RAD's, em diversos setores da sociedade:

Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 33) também aborda a questão desse novo enfoque do acesso à justiça. Afirma que a concepção tradicional do acesso à justiça visa apenas o acesso a algo já existente, que não se modifica com o acesso. Sua compreensão é da de que o "(...) o acesso irá mudar a justiça a que se tem acesso." Além disso, acentua a necessidade de se focar na qualidade e não na quantidade, pois "com as reformas que incidem sobre a morosidade sistêmica podemos ter uma justiça mais rápida, mas não necessariamente uma justiça mais cidadã" (SANTOS, 2008, p. 44), de modo que na revolução democrática do acesso à justiça proposta por ele se inclui a responsabilidade social (qualidade da justiça). O autor incentiva a participação dos próprios interessados na resolução dos conflitos, de maneira a proporcionar uma justiça mais cidadã. A ponta do icebergue dos problemas da justiça estaria na procura suprimida, que consistiria na "(...) procura daqueles cidadãos que têm consciência de seus direitos, mas que se sentem totalmente impotentes para os reivindicarem quando são violados" (SANTOS, 2008, p. 32). Para que houvesse uma modificação nesta situação, seria necessária uma mudança no sistema judiciário e não apenas no direito positivo e processual.

⁷ Op cit

E prossegue:

Um exemplo seria o caso da mediação comunitária, que contribuiria para a construção de um ambiente democrático, seguro e pluralista. Como já afirmado, não há formalidades exacerbadas em seu procedimento, de modo que se pode adaptá-lo às necessidades do caso concreto e as especificidades do ambiente em que será realizada. Seria a quebra do paradigma do direito moderno, que é positivista e monista, fortalecendo, conforme já afirmado, a concepção de Boaventura de Sousa Santos de um direito que seja emancipatório, originário da autorregulação da comunidade e plural. Fala-se, então, na mediação transformadora, que seria: (...) uma forma ecológica de resolução dos conflitos sociais e jurídicos; uma forma na qual o intuito de satisfação do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma sanção legal. A mediação é uma forma alternativa (com o outro) de resolução de conflitos jurídicos, sem que exista a preocupação de dividir a justiça ou de ajustar o acordo às disposições do direito positivo (WARAT, 1998, p.5)

Portanto, uma vez que já existem experiências bem sucedidas no sentido de buscar soluções alternativas aos conflitos que ensejam aplicação da Lei Maria da Penha, bem como considerando o fato primordial de que o Terceiro Setor atua, exatamente, quando é identificada uma “causa” que se deva “abraçar” com intuito de buscar o bem estar social, corolário lógico formação do triangulo Terceiro Setor – Mediação – Lei Maria da Penha, é grande a probabilidade de além de desafogar o judiciário, constituir “acordos possíveis” nos conflitos familiares.

Outrossim, com as RAD’s sendo feitas pelo Terceiro Setor, teríamos ainda um ambiente neutro, ou seja, fora do Judiciário e fora de “casa” para que as partes tentassem entabular um acordo acerca dos conflitos familiares.

6.1. Possibilidade de Parceria

O site “A casa da Mulher Brasileira” apresenta a possibilidade de Convênios entre ONG’s e a Administração Pública, assim, embora não exista previsão legal da implantação de RAD’s, pela Lei Maria da Penha, em caso de aceitação da presente proposta, já teríamos a modalidade de parceria a ser firmada.

No Brasil há uma estrutura cristã muito forte, e a cultura cristã propõe uma vida baseada em comportamentos com valores e princípios bíblicos em qualquer esfera da sociedade, especialmente no cotidiano íntimo familiar.

Desse modo, pensar que as igrejas podem assumir esse papel passou a ser inevitável, sendo um dos modos mais simples afim de integrar a sociedade a uma consciência profundamente transformadora. A oferta de cursos, trazendo a clareza de informações a respeito das relações familiares, relacionamentos íntimos, terapia e aconselhamento para casais, faria quiçá sanar as disputas e conflitos familiares de qualquer natureza.

O solidarismo como filosofia, tem como premissa um vínculo fraterno que impõe aos seres humanos a ajuda uns aos outros em situações de infortúnio, e por essa razão o Terceiro Setor fomenta e incentiva as soluções enriquecendo a sociedade, com meios que não são judiciais, mas sim com a aplicabilidade e concretude do solidarismo social, preceito constitucional, inclusive.

As Universidades, centros do saber e das maiores discussões científicas, também à sua maneira poderiam direcionar um suporte inenarrável à sociedade, como a oferta de palestras, seminários, cursos voltados à comunidade, uma vez que o crescimento emocional de uma sociedade se dá com a reunião de pessoas com comportamentos específicos e com uma esperança de mudança, tentando enfrentar a raiz dos problemas familiares, com seus vários vieses, mas com componente do suporte,

da ajuda específica e da responsabilidade acadêmica com o amadurecimento racional.

7. Conclusão

Portanto, na verdade, não se busca, interferir ou “*meter a colher, em briga de marido e mulher*”, mas, fazer com que as partes encontrem uma solução para os problemas familiares que possam ser as causas da violência doméstica, posto que o mediador é um terceiro que auxilia as partes a encontrarem soluções para os seus conflitos.

Considerando que a reconciliação entre vítima e agressor são uma realidade, ir de encontro à vontade das mulheres que se encontram em situação de violência, é nova violência, por isto, tão necessário o acolhimento e principalmente o suporte para que seja ouvida a vontade da mulher e principalmente, para que a decisão a ser tomada por esta seja consciente e capaz de realmente, conduzir sua vida a caminhos distintos da situação de violência vivida, com ou sem o seu antigo algoz.

A implantação das RAD's, além de desafogar o Judiciário seria, também uma possibilidade de fazer com que as vítimas de violência doméstica deixem de ter medo de buscar a tutela estatal, procurando enquanto existe a possibilidade de diálogo entre as partes.

Nas palavras de Perrone⁸:

A mediação de conflitos apresenta-se como uma alternativa ao direito penal para determinados casos de violência de gênero. Casos em que as próprias partes desejam caminhos diferentes da criminalização. A busca por soluções negociadas em Delegacias da Mulher mostra que há uma parte da clientela que busca esse espaço por desejar um redimensionamento dos papéis sociais, uma solução negociada e não uma penalização do agressor.

A conciliação, por sua vez, ao focar única e exclusivamente no objeto da ação e ao restringir a fala a esse objeto acaba desconsiderando as demandas das partes e o contexto do conflito. O centro da conciliação não é o diálogo e sim o estabelecimento de um acordo restrito. No caso do Jecrim citado, o objetivo era desencorajar a continuidade da ação. Duas posturas que buscam finalizar o processo na audiência de conciliação e que não tem como principal objetivo promover o acesso à justiça.

Parece central que a solução negociada seja capaz de dar voz e ouvir as demandas das partes envolvidas, e se atentar as desigualdades de poder entre os envolvidos, para que novos caminhos sejam traçados, possibilitando contatos e convivências que se pretendam não destrutivos. Uma justiça com outra temporalidade, que não acabe em apenas um encontro, que permita que as partes reflitam sobre propostas e arranjos, que possibilite uma diversidade de acordos possíveis. Esse tipo de justiça parece corresponder a demanda de parte das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Conforme exposto ao longo do trabalho, as vítimas buscam na verdade não só uma punição para o agressor, mas, na maioria das vezes busca principalmente uma mudança na atitude deste e com esta mudança a paz familiar, o que pode ser feito com a atuação do Terceiro Setor junto a “Casa da Mulher Brasileira”, Igrejas e Universidades.

Assim, a partir do momento em que as partes têm a possibilidade de exporem suas razões e com o auxílio de um terceiro (mediador), neutro na situação, que lhes ajudem a encontrar as causas dos conflitos familiares, teremos maior êxito, eis que a

⁸ Op cit

Lei Maior de nosso país, cita como fundamento a dignidade da pessoa humana e nada mais digno do que restaurar a paz familiar.

É possível ter um vislumbre de uma mudança social utilizando todo esse arcabouço prático para uma sociedade que reivindica ajuda nesse contexto familiar.

O Terceiro Setor cria a ideia de um suporte factível a uma realidade social que precisa ser alterada, havendo uma compreensão plena e um contínuo trabalho cultural e geracional permanente legitimando a paz social e utilizando da aplicação da Lei Maria da Penha por exceção e para aqueles casos pontuais e necessários.

Por fim o Terceiro Setor é o elo ideal para unir a mediação e a Lei Maria da Penha, especialmente por suas atuações e por seus objetivos, sendo seus mediadores neutros, abraçando a causa do bem-estar familiar.

Referências

- BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 ago. 2006.
- BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 mar. 2015.
- BRASIL. **Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.** Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 jun. 2015.
- BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências**, 29 nov. 2010. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>. Acesso em: 30 jan. 2017.
- BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AZEVEDO, André Gomma de (Org.). **Manual de mediação judicial**. 6. ed. Brasília, DF: CNJ, 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2017.
- CASA DA MULHER BRASILEIRA. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/cmb>. Acesso em: 27 jan. 2017.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. **Teoria geral do processo**. São Paulo: Malheiros, 2008.
- HARADA, Felícia Ayako. O terceiro setor. **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, v. 12, n. 61, fev. 2009. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5424. Acesso em: jan. 2017.
- MACHADO, Mário. Violência doméstica: a face boa da retratação. **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**, 2007. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2007/violencia-domestica-a-face-boa-da-retratacao-desembargador-mario-machado>. Acesso em: maio 2023.
- PAES, José Eduardo Sabo. **Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários**. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

